

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Hulkaroy Babayeva Usmon Qizi

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

**OLIY TA'LIMDA REFLEKSIV TEXNOLOGIYALARNI
QO'LLANLISHI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2022/DEKABR